

ABDULLA QODIRIY PUBLITSISTIKASIDA TANQIDIY TAFAKKUR MAHORATI

Sayyora HALIMOVA Abdurahimovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti*

Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasi dotsenti

sayyorahalimova1971@gmail.com

ORCID: 0009-0001-2436-2933

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqolada jadid matbuotining yirik namoyandalaridan biri, felyeton ustasi Abdulla Qodiriyning publitsistik merosi tahlil etilgan. 20-asr boshlarida “Sadoi Turkiston” gazetasi va “Mushtim” jurnalida chop etilgan maqola va she’rlari o‘rganilib, muallifning ilg‘or g‘oyalari ko‘rib chiqildi.*

Kalit so‘zlar: tarix, jurnalistika, lug'at, milliy matbuot, adabiyot.

Kirish

XX asr o‘zbek milliy matbuotida satira va yumor janri benazir qalam sohibi Abdulla Qodiriy ijodi bilan bog‘liq. Chunki ijodkor “adabiy merosining bir qismi hajviy asarlardan iborat” [1]. Abdulla Qodiriy qaysi janrda ijod etmasin, uning bosh mavzusi millat manfaati, uning ozod va ma'naviy kamoloti bo‘lgan. Shuning uchun ham adibni “xalqning or-nomusi uchun kurashgan qadrtalab o‘zbeklarning eng jasoratli va muhimi, eng iste’dodli vakilidir” [2] эканлиги алоҳида қайд

этилади. Uning boy merosi o'zbek adabiyotini va jurnalistikasini yuksak pog'onalarga ko'tardi.

Natija va mulohazalar

Adibning matbuotdagi faoliyati 1914 yildan "Sadoi Turkiston" gazetasida ilk ijtimoiy -tanqidiy ruhdagi she'rlari bilan boshlangan. Jumladan,

"To'y", "Ahvolimiz", "Millatimga bir qaror", "Oyina" jurnalida bosilgan "Fikr aylag'il" she'rlari jaholat botqog'ida qolgan millatdoshlarining bor qusurlarini tanqid qilishga bag'ishlangan. Masalan, "Sadoi Turkiston" gazetasining 1915 yil, 20 mart sonida chop etilgan "To'y" nomli she'ri shunday boshlanadi.

*Qildi bul vaqt bizda javlon to'y,
Oqchasi yo'qni etdi hayron to'y.
Bir-biridin oshurdilar to'yni,
Topdi ravnaq, g'ayrat ila boyon to'y [3].*

Publisist isrofgarchilik, to'y bahona o'z boyligini ko'z-ko'z qilish kabi illatlarni keskin tanqid qiladi. "Kori ma'jus, kori shayton to'y, aylagay bizni erg'a yakson to'y", – deydi muallif. Haqiqatan, chor zulmining mustabidlik siyosatidan qoloq bir holga tushib qolgan mamlakatda jaholat va nodonlik hukm surardi. Buni ko'rgan shoir iztirob chekadi.

*Ko'r bizning ahvolimiz, g'aflatda qanday yotamiz,
Joyi kelgan chog'ida vijdonni pulg'a sotamiz.
O'g'limizg'a na adab, na fan, na yaxshi so'ylamak,
Na Xudoni buyrug'i bo'lg'on ilum o'rgotamiz [4].*

Matbuotda ilk chiqishlaridayoq Abdulla Qodiriy “jasoratni qadrladi, keskir va to‘g‘ri so‘zi bilan shuhrat topdi” [1]. Uning “Baxtsiz kuyov” dramasi, “Juvonboz”, “Uloqda”, “Jinlar bazmi” hikoyalari ham ma’rifatparvarlik ruhi bilan yo‘g‘rilgan ilk ijod namunalari hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning har bir publisistik chiqishlari o‘z davrning haqiqat mayog‘i, ko‘z gusiga aylandi. “Qodiriyning tanqidiy, siyosiy, adabiy ahamiyatga ega bo‘lgan maqolalari mazmundorligi, ravonligi, hayotiyligi bilan ko‘ngilga tez o‘tirar, shu jihatdan u boshqalardan keskin ajralib turar, xalq tarafidan sevib o‘qilardi” [5]. Zamondoshlarining xotirlashlaricha, adib tabiatan atrofga tanqidiy nazar bilan qaraydigan, xurofot, bid’atni qoralaydigan, g‘oyat nozik ta’b havj ustasi bo‘lgan. “Uning har bir so‘zidan hajviy ifoda anqib turar edi”, – deb yozadi Mo‘minjon Muhammadjon o‘g‘li Toshqin. “G‘oyatda jasoratli, o‘z so‘zida ustivor va barqaror, g‘oyatda zakovatli edi. O‘rni kelganda yuqori darajadagi kishilarni ham tanqid qilishdan cho‘chimas edi. U har bir obrazning o‘ziga yarasha so‘z tanlay bilar, kim to‘g‘risida yozadigan bo‘lsa (masalan, “Kalvak mahzum”, “Toshpo‘lat tajang”) xuddi o‘sha shaxsning o‘zi bo‘lib ketar edi” [5]. Mahoratli havj ustasi yaratgan obrazlarini xalqni orasida yurib, ularni kuzatib, barcha soha vakillari bilan dildan suhbatlasha olgan ekan. Shuning uchun ham yozgan har bir maqolasi, asari hayotiyligi bilan o‘quvchilar e’tiboriga tushgan. 1923 yil 18 fevralida Qodiriy G‘ozi Yunus bilan birgalikda “Mushtum” jurnaliga asos solgan. O‘tkir karikaturalarga boy, tanqidiy hajviyalar solnomasiga aylangan bu satirik jurnal Julqunboy ta’rifi bilan aytganda: Bu “Mushtum” zo‘rliq mushtumi emas, haqliq mushtumidir, bu “Mushtum” zolimlar mushtumi emas, mazlumlar mushtumidir”. Jurnal sahifalarida Qodiriyning “Yozishg‘uchilarimizga” nomli maqolalari chop etib borilgan. Unda ijodkor hajvchilik sirlari, tanqidchilik shartlari, kulgi yo‘llari haqida jurnalga maqolalar yozib yuboruvchi qalamkashlarga o‘git berib borgan. Bundan tashqari “Eshonlarimiz”, “Toshkand boylari” kabi qator hajviy asarlar turkumini yaratgan, bu asarlarni o‘quvchilar zavq bilan o‘qishgan. Jumladan, u “Matbuot kuni” nomli

maqolasida shunday yozadi:... Biz haqiqat o'tining uchqunimiz, biz teskarilikning, kapitalning, egrilikning dushmanidirmiz, biz rioyasizlik, andishasizlik, oshna-og'aynilarni siylamasliq hunarining eng avjida turamiz..." [6]. "Kalvak Mahzumning xotira daftaridan", "Toshpo'lat tajang nima deydir?" kabi hajviy asarlari o'zbek hajviy publisistikasining go'zal namunasi hisoblanadi. "Toshpo'lat tajang nima deydi?" hajviyasi 1924-27 yillarda "Mushtum" hamda "Qizil O'zbekiston" gazetasi sahifalarida chop etilgan. Toshpo'lat, yozuvchining o'z ta'biricha, "Ishsiz, biri bit, biti sirka bo'lmagan va shu faqirlik orqasida o'g'rilik va fahshiyat dengizida suzib, tajanglangan xolis bir chapandidir. U savodsiz, tarbiyasiz, mehnatga bo'yni yor bermagan; odam o'ldirishdan tortib hamma yomonliklarni qilib ko'rgan qimorvoz, bedanavoz, ichkilikboz, nashavoz bir shaxs. Shu bilan birga unda mardlik, kambag'alparvarlik kabi fazilatlar ham bor. U o'zining sodda, xolis fikrlari bilan dimog'dor, boy, amaldorlarning kirdikorlarini fosh etadi va o'quvchini kuldira oladi. Ijodkorning hayotiy voqelarga asoslangan o'tkir tig'li feletonlari o'z davrida katta shuhrat topgan. Shuning uchun ham Abdulla Qodiriyga "feletonlar qiroli" nomini berildi. Adibning o'zi "tanqidning xosiyati haqida shunday deydi: "Matbuotgagina emas, hayotniig har bir ko'chasiga kirib yurguchi va aksar o'z so'zini o'tkazguchi "tanqid" otliq chapannoma bir maxluq bor. Bu maxluqning xoliqi hayotning o'zi va lekin otasig'a yo'l boshchilik qiladir. Chunki hayotning uzoq muddatlik tajribalari va aksar xatolari ana shu o'z so'zlik, achchig' tillik nafsoniyat, g'araz va shaxsiyat ozriqlaridan toza "tanqid" mahdumni tug'dirg'andir. Hayotni yangidan-yangi muvaffaqiyatlarga sudraguchi, ma'rifat degan muammoning kalidi, madaniyat dunyosining beshigi mana shu tanqidur" [5]. 1926 yilda "Mushtum" jurnalida "Yig'indi gaplar" maqolasi bosiladi. Aynan shu maqolasidagi "yuqori rahbarlarga tegadigan qaltis gaplari" uchun, ayrim muttaham hamkasblari oqibatida adib 1926 yili 8 mart kuni qamoqqa olinadi. Ammo u suddagi nutqida o'z ijodini to'la himoya qilib, satiraning tabiati, uning jamiyatni isloh qilishdagi asl mohiyatini

sud hay'atiga tushuntirib bera oladi. Va unga xiyonat qilgan chaqimchi hamkasblari xususida ushunday yozadi: “..bir necha shaxslar bu maqolani o‘zlarining, bilmadim, qandog‘dir tarozulariga solib, zararlik topishlari ersa g‘arazgo‘ylik, tirnoq ostidan kir izlashdan boshqa narsa emasdir” [5]. Abdulla Qodiriyning qalami qanchalik o‘tkir bo‘lsa, jasorati ham shunchalik ulug‘vor edi. Sudda o‘zining haqligini himoya qilib: “Bir necha shaxslarning orzusicha, ma'naviy o‘lim bilan o‘ldirildim. Endi jismoniy o‘lim menga qo‘rqinch emasdir. Odil sudlardan men shuni kutaman va shuni so‘rayman. Men to‘g‘rilik orqasida bosh ketsa “eh” deydirgan yigit Men to‘g‘rilik orqasida bosh ketsa “eh” deydirgan yigit emasman”, deb iroda va sabotini namoyish qiladi. O‘g‘li Habibullo Qodiriyning xotirlashicha, adibning ozod bo‘lishiga sobiq O‘zbekiston SSR MIK raisi Yo‘ldosh Oxunboboevning o‘zi ham bosh qo‘shib: “Julqunboy hazil qilib, to‘g‘risini yozgan, tahsil ko‘rmaganman, O‘qishim kerak, javobgar qilmanglar uni”, deb xayrixohlik bildirgan ekan” [5]. Abdulla Qodiriy “O‘tgan kunlar”, “Mehrobdan chayon” singari asarlari bilan nafaqat o‘zbek romanchiligining asoschisi, balki hajv va o‘zbek publisistikasining yorqin namoyandasidir.

Xulosa

“Chinakam san’at asari faqat syujet ipiga tizilgan voqealarni kitobxon e’tiboriga havola etish uchun emas, balki shu voqealar mantiqiga singdirilgan badiiy maqsad uchun yoziladi” [7]. Bu ta’rif Qodiriyning romanlarigagina tegishli emas. Uning maqolalari mavzular xilma-xilligi, dolzarbligi, tili va ifoda uslubining ravon, xalqchil, ommabopligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekona lutf, qochirim, kulguga yo‘g‘rilgan o‘tkir tanqid Abdulla Qodiriy publisistikasining asosiy sifatlaridir. Uni o‘rganish, tahlil etish jurnalistik mahorat sirlarini egallashda katta ijod maktabi bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Bahodir Karim, Abdulla Qodiriy fenomeni, Toshkent: Info Capital Group, 2019.
- [2] Abdulla Qodiriy, Jadid adabiyoti namoyandalari, Toshkent: Zabarjad media, 2022.
- [3] “Sadoi Turkiston” gazetasi, 30 mart 1915.
- [4] “Sadoi Turkiston” gazetasi, 11 may 1914.
- [5] Abdulla Qodiriy, Adib ta'rifi, Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
- [6] "Mushtum" jurnali, no. 2, 1924.
- [7] Naim Karimov, XX asr adabiyoti manzaralari, vol. Birinchi kitob, Toshkent: O'zbekiston, 2008, p. B.170.

CRITICAL THINKING SKILLS IN THE PUBLICISTIC OF ABDULLA QODIRI

Sayyora HALIMOVA Abdurahimovna

Abstract: *This scientific article analyzes the journalistic legacy of Abdulla Qodiri, one of the major figures of the modern press, the master of feuilleton. His articles and poems published in the newspaper “Sadoi Turkiston” and the magazine “Mushtim” at the beginning of the 20th century are studied, and the author’s progressive ideas are considered.*

Keywords: history, journalism, dictionary, national press, literature.